

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В МЕДИЦИНЕ

Отабоев Сардорбек
Абдураимова Мадина
Ташкентский государственный
стоматологический институт

Аннотация: в статье рассмотрены закономерности и проблемы взаимодействия социологии медицины.

Ключевые слова: зарубежная социология, личность, социология здравоохранения, система здравоохранения, медицинские услуги.

Специфику социологического подхода к изучению здоровья следует понимать через обращение к предметному полю социологии. Отправным положением является то, что социология – это наука, во-первых, о становлении, развитии и функционировании социальных общностей, социальных организаций и социальных процессов; во-вторых, о социальных отношениях как механизмах взаимосвязи и взаимодействия между многообразными общностями, между личностью и общностями; в-третьих, о закономерностях социальных действий. Исходя из этого внимание социолога применительно к здоровью должно быть сконцентрировано на:

- социально-обусловленных факторах, определяющих физическое и психическое здоровье индивида, социальной группы, общества в целом; самосохранительном поведении и здоровом образе жизни;
- отношении к здоровью человека и общества; здоровье как социальной ценности; образах здоровья, характерных для культур различных обществ;
- общих и специфических социальных условиях, т.е. макро- и микросреде формирования индивидуального и общественного здоровья;
- взаимосвязях и взаимодействии человека с социальной средой по поводу здоровья;
- связи социальной стратификации и здоровья населения, тенденциях социальных неравенств в здоровье;
- болезни как состоянии, препятствующем реализации психической, физиологической, репродуктивной и социальной жизнедеятельности индивида;

- социальном здоровье как показателе социального благополучия индивида, мере адаптированности и социальной активности индивида в обществе;
- здравоохранении как социальной системе и социальном институте.

С позиций социологического подхода здоровье – это социальный феномен, понять и определить который «невозможно в отрыве от конкретной среды, в которой живет человек, в отрыве от различных сфер проявлений его жизнедеятельности, вне связи с целями и назначениями человека²». Критерии здоровья устанавливаются исходя из норм, ценностей конкретного общества, зависят от уровня его социально-экономического и социокультурного развития. Отсюда логичным представляется определение социологии здоровья и болезни (Sociology of Health and Illness), принятое в зарубежной социологии, как науки о взаимодействии между обществом и здоровьем, объектом которой выступает прямое и обратное влияние социальной жизни на заболеваемость и смертность.

В современном социологическом дискурсе существует ряд категорий, концептов, отражающих сущность социологического подхода

к здоровью. К числу наиболее изученных относится категория «социальные детерминанты здоровья» («социальные факторы здоровья», «факторы, формирующие здоровье»). Под социальной детерминантой понимается фактор или элемент, обуславливающие то или иное явление и имеющие социальную природу. Применительно к здоровью это будет означать, что оно зависит, определяется комплексом социальных факторов, явлений, процессов, институтов и пр.; совместное действие данных детерминант порождает тот или иной уровень, состояние здоровья индивида, социальной группы, общества в целом.

Всемирная организация здравоохранения определяет социальные детерминанты здоровья как «условия, в которых люди рождаются, растут, живут, работают и стареют, включая системы здравоохранения». Эти условия (обстоятельства) формируются под воздействием распределения денег, власти и ресурсов на глобальном, национальном и местном уровне, на которые, в свою очередь, оказывает воздействие проводимая политика. Данное определение фокусирует наше внимание, в первую очередь, на макросоциальных детерминантах

здоровья, т.е. некоторых объективных социальных условиях жизнедеятельности группы или общества, влияющих, опосредующих состояние здоровья. Однако следует отметить, что социальные детерминанты здоровья могут проявляться и на микроуровне в виде социально-психологического климата в семье, индивидуального поведения и т.п.

С категорией «социальная детерминанта здоровья» тесно связано такое понятие, как «социальный фактор риска ухудшения здоровья». В рамках позитивистской методологии риск трактуется как объективный и познаваемый факт и связывается с категориями «вероятность», «опасность», «вред». В русле данного подхода лежат такие дефиниции риска, как «продукт вероятности возникновения опасности и серьезности (масштаба) ее последствий» и «сочетание вероятности некоего события и его последствий, носящих негативный характер». Отсюда, социальные факторы риска следует понимать как социально детерминированные условия, увеличивающие вероятность или реальность наступления неблагоприятного события (в нашем случае – ухудшения индивидуального или общественного здоровья).

Социальные различия в состоянии здоровья населения внутри стран и между странами, предотвратимые неравенства в состоянии здоровья между группами называют социальным градиентом здоровья. Данное понятие отражает, по сути, то, что состояние здоровья человека зависит от принадлежности к определенному социальному слою, социальной группе.

Таким образом, социология занимает особое положение в системе наук, сделавших здоровье предметом своего анализа. Рассматривая здоровье как социальный феномен, социология концентрирует внимание на социальных детерминантах здоровья, его социальной природе, месте в системе социокультурных ценностей, регулирующих поведение человека и др. Социологический анализ проблематики здоровья имеет свои традиции как в Узбекистане, так и за рубежом.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Батуев А.С., Соколова Л.В. О соотношении биологического и социального в проблеме человека // Вопросы психологии. 2014.

№ 1. С. 81-92.

2.Бенедиктов Д.Д. Общественное здоровье: пути оценки и прогнозирования // Общественные науки и здравоохранение. М.: Наука; 2017.

3.Верхименко Ю.В. Социологическая интерпретация здоровья // Социальные проблемы. 2018. №1. С. 37-44.

4.Димов М.В. Здоровье как социальная проблема // Социально– гуманитарные знания. 2019. № 6. С.170–185.

5.Nurali Nishonalievich, S. . “TODAY’S GENERATION OF ENTREPRENEURS AS A SUBJECT OF HIGH SOCIAL RESPONSIBILITY: TODAY’S GENERATION OF ENTREPRENEURS AS A SUBJECT OF HIGH SOCIAL RESPONSIBILITY”. Central Asian Journal of Innovations and Research, vol. 4, May 2022, <http://www.sciencepublish.org/index.php/cajir/article/view/187>.